

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NÃO CONVENCIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ - RJ

CONCEITUAÇÃO, DIAGNÓSTICO E
PROPOSTA DE PROJETO

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
DAU - Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Dezembro - 2021

Lucia Hansen Pacheco de Moraes

Orientação: Prof. Roberto Lucas Jr.

DAU PUC-Rio

“But the “environment” is where we all live; and “de-velopment” is what we all do in attempting to improve our lot within that abode. The two are inseparable.”

(BRUNDTLAND REPORT, 1987)

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	7
CONCEITOS	11
MACAÉ	23
SANEAMENTO BÁSICO	55
METODOLOGIA DE APLICAÇÃO	58
DRENAGEM URBANA	65
ESGOTO	93
FORNECIMENTO DE ÁGUA	112
RESÍDUOS SÓLIDOS	116
MAPEAMENTO MORFOLÓGICO	123
CONCLUSÃO	143
TABELAS E GRAFICOS	144
AGRADECIMENTOS	155
BIBLIOGRAFIA	156

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da conceituação, diagnóstico e elaboração de uma metodologia de implementação de infraestrutura verde de saneamento básico em uma cidade litorânea de porte médio, usando como exemplo o município de Macaé, no interior do estado do Rio de Janeiro.

O local, cidade na qual nasci e cresci, é uma escolha ao mesmo tempo estratégica e afetiva. Estratégica por ser uma cidade de porte médio que conheço amplamente, com diversas características que representam pontos com imenso potencial para a aplicação das estratégias que desejo propor. Afetiva, por ser a cidade onde vivi minha infância e adolescência, que guardo com imenso carinho na memória, e por acreditar na possibilidade de um futuro mais justo, com a esperança de que meu trabalho possa complementar em algo para as discussões sobre ecologia, preservação da natureza e redução da desigualdade social por meio da difusão deste tipo de estratégia urbana.

A primeira etapa do projeto consiste em um estudo conceitual acerca dos assuntos trabalhados. Neste ponto, apresento os conceitos de ecossistema urbano dentro da formação de cidades, ecologia urbana como forma de embasar políticas públicas e de desenvolvimento sustentável, no qual introduzo as ideias de soluções baseadas na natureza e serviços ecossistêmicos como forma alternativa para pensarmos a infraestrutura urbana.

Em seguida, faço uma análise do histórico da cidade, destacando a expansão do território e o aumento da população, e faço levantamento de dados censitários, notícias, informações fornecidas pelas plataformas de comunicação da prefeitura e trabalhos acadêmicos sobre a cidade. Somando-se a isso, introduzo dados de uma

pesquisa autoral quantitativa e qualitativa feita remotamente com moradores por meio da plataforma de formulários do Google, junto com dados e imagens coletados em pesquisa de campo, ambas feitas de forma a não colocar nenhuma pessoa em risco durante a pandemia de COVID-19. A partir daí começo uma análise espacial dos dados coletados, por meio da produção de mapas de diagnóstico, tornando possível identificar um padrão de distribuição de infraestrutura compatível com a concentração de renda da população.

Apresento algumas definições de Saneamento Básico, dando início a análise da drenagem urbana, tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos, com embasamento teórico e apresentação da situação diagnosticada do município para cada tópico específico.

Após a etapa inicial de embasamento teórico e diagnóstico, avanço para a proposta de projeto com a metodologia de aplicação e um masterplan de saneamento básico para a cidade, aproximando cada ponto para um estudo em escalas variadas divididas entre polos, conexões e fragmentos. Demostro algumas possibilidades de aplicação de tecnologias e soluções baseadas na natureza em contextos comuns da cidade e apresento um plano integrado de drenagem, tratamento de água, tratamento de esgoto e coleta e gestão de lixo urbano com capacidade para atender toda a população, com tecnologias capazes de captar carbono, abaixar a temperatura média dentro da cidade e promover a manutenção do ciclo hidrológico.

O projeto resulta não só nos serviços infraestruturais e ecossistêmicos, mas também numa proposta de economia circular envolvendo todo o município, criando empregos verdes, gerando água tratada e alimento e que pode ser usado para expandir as possibilidades de for-

mação educacional, reintrodução de pessoas em situação de vulnerabilidade na sociedade. Dessa forma, a infraestrutura contribui para a autossuficiência da cidade e o aumento de oferta de empregos fora da indústria do petróleo.

Complemento o estudo com uma escala mais aproximada, numa análise morfológica das ruas da cidade e um levantamento de materialidades que serve de embasamento para três propostas de intervenção no sistema viário com o objetivo de aumentar a permeabilidade da malha de transportes. O sistema viário, que já delimita as redes convencionais de captação de esgoto e drenagem de águas pluviais, pode ser reformulado para atender a uma sociedade menos orientada por automóveis e mais adequada ao transporte ativo, com o oferecimento de rua feitas para pessoas. Isso permite uma redução da dependência de veículos movidos a combustíveis fósseis para o deslocamento de pessoas. As transformações da infraestrutura podem ser ponto de partida para prestarmos atenção em assuntos como o índice de caminhabilidade, a acessibilidade, a segurança e o conforto ambiental, de forma a inverter a hierarquia das prioridades da mobilidade das cidades modernas. Afinal, a cidade sustentável é feita para as pessoas.

Mapa 1.9
GRAU DE URBANIZAÇÃO - 1991

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatísticas, Departamento de Geografia, Simposio Nacional de Censos Demográficos - 1991

ESCALA
0 110 220 330 440 550 Km

CONCEITOS

Mapa com grau de urbanização em 1991: fonte IBGE

CIDADES E ECOSSISTEMA URBANO

No início do século XX éramos um país rural. Até 1950 as atividades econômicas principais eram de produção e exportação de produtos agrícolas e 64% da população vivia no campo. Iniciado nos anos 30 e intensificado nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, o processo de crescimento da indústria nacional é acompanhado por um cada vez mais forte deslocamento, tanto dentro dos estados como entre eles, de pessoas saindo do campo e indo para as cidades. O que conhecemos como êxodo rural ganha forças rapidamente, de forma que em 1970 vivemos a grande virada estatística e passamos a ser um país de maioria urbana, com 56% dos habitantes nas cidades. A região Sudeste possuía a maior concentração de indústrias e infraestrutura, o que atraiu muitos migrantes e acelerou particularmente sua urbanização.

Gráfico 1: Relação entre população urbana e rural no Brasil

Gráfico 2: Avanço da urbanização em cada região do Brasil

Atualmente, a maior parcela dos habitantes do mundo vive em áreas urbanas. Na população brasileira, os residentes das cidades representam 84,72% da população (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD, 2015). No município de Macaé, na região Norte Fluminense, são 89% os moradores da área urbana. Embora as áreas urbanizadas ocupem uma pequena porção dos continentes, a população que as ocupa gera efeitos significativos no planeta. (NIEMELÄ, 2013). Uma cidade não é simplesmente uma reunião de pessoas. De acordo com Gordon Cullen, “uma cidade é algo a mais do que o somatório de seus habitantes (...) uma cidade é antes do mais uma ocorrência emocionante no meio-ambiente.”. Nessa ocorrência, considerando a atualidade pós-moderna, o capitalismo e a globalização, devemos incluir todo o meio necessário para suportar a existência, como a comunicação, as formas de trabalho, as necessidades básicas, além das desigualdades socioeconômicas, sendo a cidade neste caso uma reunião de fatores e componentes que se relacionam dentro de um espaço, um ecossistema.

Ecossistema é o conjunto de fatores onde ocorrem as interações entre os organismos vivos e o ambiente físico, formando um sistema cíclico dessas matérias e de energia entre as partes vivas e não vivas. O ecossistema varia de acordo com a situação, podendo ser primitivo, rural ou urbano. (PHILIPPI & MALHEIROS, 2005)

O ecossistema urbano, diferente dos demais, possui um sistema específico de interações entre seus diversos fatores. Ainda de acordo com os autores

“As principais características do ambiente urbano são: a alta densidade; a relação desproporcional entre ambiente construído e ambiente rural; a importação de energia para manter o sistema em funcionamento; o ele-

vado volume de resíduos; a alteração significativa da diversidade biológica nativa, com a retirada das florestas e a importação de espécies vegetais e animais; o desbalanceamento dos principais ciclos biogeoquímicos, como o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio e do fósforo; a impermeabilização do solo e a alteração dos cursos d’água.” (PHILIPPI & MALHEIROS, 2005)

Tomando em conta a situação da maioria das cidades, sabemos que a relação entre os fatores não se realiza de maneira cíclica. O meio urbano, com todos os seus desequilíbrios, não pode ser considerado um sistema cíclico completo. A água por exemplo, assim como os alimentos, é captada, comercializada, utilizada e depois, quando poluída, é descartada como resíduo que deve ser extraído do meio urbano o mais rápido possível. O ecossistema urbano, em geral, costuma ser falho no sentido de que é baseado em consumo, e desse consumo resultam resíduos que não voltam a ser matéria consumida dentro dele próprio, mas são descartados em ecossistemas vizinhos. É um sistema que, em larga escala e a longo prazo, se torna insustentável. O planeta é capaz de absorver os resíduos urbanos, mas para isso demanda tempo. A poluição é, também, uma questão de tempo, ou da desarmonia dele. Enquanto a natureza exige um tempo x para absorver uma quantidade específica de matéria, a cidade produz uma quantidade de resíduo imensamente maior em menos tempo.

O surgimento e desenvolvimento das cidades implica na substituição da cobertura natural do solo por superfícies construídas. Essa transformação da morfologia urbana, com a introdução de materiais como concreto, vidro, metais, cerâmicas etc. que são diferentes da vegetação e das configurações originais do solo, gera perdas de funções naturais, dos serviços ecossistêmicos, e mudanças

¹ “These distinctive characteristics of the city are a consequence of the fundamental changes that happen to the land when urban areas are developed.” (PAULEIT & BREUSTE, 2013)

drásticas em suas características térmicas e processos hidrológicos. “Essas características distintivas da cidade são uma consequência das mudanças fundamentais que acontecem no solo quando as áreas urbanas são desenvolvidas” (PAULEIT & BREUSTE, 2013).

Considerando a metáfora da cidade como um organismo (BUELL, 2010) do qual fazemos parte como um dos fatores que compõe o ecossistema, e que se relaciona com os organismos vizinhos, podemos analisar a relação entre o meio urbano, o rural e o natural como uma cadeia de exploração. As cidades, de acordo com Monica Monteiro, sempre precisam consumir de outros ecossistemas.

“Por suas características de uso e ocupação do solo, incluindo, entre outras particularidades, altas taxas de impermeabilização e poucas ou inexistentes áreas destinadas à agricultura, as cidades tendem a produzir serviços ecossistêmicos em quantidade insuficiente para suprir suas necessidades, e são, portanto, altamente dependentes dos serviços ecossistêmicos produzidos em outras áreas.” (MONTEIRO, 2018)

Para que esses organismos se relacionem de maneira mais saudável e sustentável os limites entre eles devem começar a se dissolver, de forma que a ideia de relação binária entre cidade e natureza seja substituída por uma rede integrada na qual produção e consumo, descarte e absorção sejam fatores equilibrados. Se permeamos o ecossistema urbano com algumas características dos ecossistemas rurais e primários, como pela implementação de agricultura urbana, cinturões verdes, florestas urbanas etc., os ciclos podem se completar dentro das próprias cidades de forma eficiente, econômica e segura.

ECOLOGIA URBANA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Embora as cidades estejam presentes no mundo a alguns milênios, e a ecologia seja um tema estudado desde o século XIX, as preocupações com as consequências da urbanização sobre a natureza são relativamente recentes na história. Até a primeira metade do século XX não era comum a interação acadêmica entre urbanistas e ecologistas. Apenas após a Segunda Guerra Mundial a pesquisa sistêmica da ecologia urbana ganha forças, tendo sua trajetória mais longa na Europa Central (NIE-MELÄ, 2013).

A Ecologia Urbana é um campo de estudos dentro da Ecologia que integra diversas disciplinas, como a ecologia humana, planejamento, arquitetura, geografia, economia, ciências políticas, engenharia, sociologia, serviço social, antropologia, psicologia e ciências da saúde, assim emergindo como uma ciência inter e transdisciplinar. As disciplinas podem ser posicionadas academicamente entre estudos com foco abiótico ou biótico. De maneira sintética, podemos separar esses temas em três categorias: ciências naturais; engenharia e planejamento; e humanidades e ciências sociais (MCDONNELL, 2011). Por sua multidisciplinaridade, o estudo da ecologia urbana permite a análise das cidades de maneira multidimensional, analisando camadas e dados individualmente complexos, como por exemplo a relação entre a distribuição dos serviços públicos de infraestrutura, a preservação de áreas verdes e a renda da população. O estudo e a atuação em relação à ecologia não deve ser separada das questões sociais e econômicas, como destaca a famosa colocação do relevante ambientalista Chico Mendes, “ecologia sem luta de classe é jardinagem”. Eduardo Galeano, o escritor uruguaio do famoso livro “As Veias Abertas da América Latina” também anuncia:

¹ “Climate change, which is held to be man-made and catastrophic, occurs in the shape of a new kind of synthesis of nature and society. While the inequality of life-chances arises from the ability to dispose income, educational qualifications, passports, etc., their social character being very evident, the radical inequality of the consequences of climate change takes material form in the increasing frequency of exacerbation of natural events which are in principle familiar natural occurrences and are not self-evidently the product of societal decisions. The expression ‘force of nature’ catastrophes produces a naturalization

“a ecologia não é neutra”. A ecologia pode ser concebida como “um projeto ético-político, que engloba o meio ambiente não só em sua realidade física, mas também a partir de suas relações sociais e da subjetividade humana” (CORREIA, 2019). Afinal, se vamos tratar de equilíbrios em sistemas e interação entre pessoas e natureza, e, principalmente, se vamos tratar de cidades no Brasil, devemos considerar a desigualdade socioeconômica que é sistêmica no país e causa diversos desequilíbrios. Em relação à infraestrutura e engenharia urbana, é evidente que áreas que abrigam residentes com maior poder aquisitivo possuem melhores condições urbanas do que áreas que abrigam populações menos abastadas, e essa desigualdade física do espaço é refletida na variação da exposição e da vulnerabilidade de cada parte da cidade em relação, por exemplo, a eventos climáticos.

“A mudança climática, considerada catastrófica e causada pelo homem, ocorre na forma de um novo tipo de síntese da natureza e da sociedade. Enquanto a desigualdade de oportunidades de vida surge da capacidade de dispor de renda, qualificações educacionais, passaportes etc., seu caráter social sendo muito evidente, a desigualdade radical das consequências das mudanças climáticas assume forma material na frequência crescente de exacerbção de eventos que são, em princípio, ocorrências naturais familiares e não são evidentemente o produto de decisões sociais. A expressão ‘catástrofes de força da natureza’ produz uma naturalização das relações sociais de desigualdade e poder. A consequência política: a concepção de uma desigualdade natural dos seres humanos produzida por catástrofes naturais.” ¹ (BECK, 2010)

As mudanças climáticas são, em parte, consequências da vida humana, mas não devemos considerar apenas a

atuação individual das pessoas. A gestão climática é responsabilidade dos governos, tanto locais quanto globais, que devem organizar a distribuição de infraestruturas, serviços e condições adequadas de vida e possuem papel regulador.

A análise das cidades e o estudo da ecologia urbana devem servir, além da produção acadêmica, como embasamento para a implementação de políticas públicas. Assim, a gestão ambiental deve ser cobrada do Estado como são cobradas as questões de segurança, economia, saúde etc.

“Uma abordagem ecossistêmica para o planejamento urbano, que inclui acesso equitativo aos serviços ecossistêmicos e planejamento em escala relevante, é a chave para as cidades sustentáveis do futuro” (NIEMELÄ, 2013)

Um município que só fornece água limpa, coleta e tratamento de esgoto e segurança hídrica à uma parcela da população, e exclui residentes periféricos, por exemplo, não possui um governo que esteja cumprindo adequadamente sua função, que é distribuir os recursos atendendo às particularidades de cada bairro. Essa falha governamental resulta em áreas com maiores índices de poluição, com ecossistemas mais prejudicados, menores taxas de biodiversidade e maior ocorrência de doenças. Nesse caso, a desigualdade socioespacial alimenta a roda social da pobreza sistêmica por meio da exclusão de pessoas de um ecossistema mais saudável. Viver em um ambiente com conforto ambiental, segurança hídrica, saneamento básico, ruas com alto índice de caminhabilidade, proximidade a áreas verdes e a possibilidade de contato com a natureza, além de ser um direito, é uma fonte de benefícios sociais e econômicos na vida de um indivíduo. O meio interfere diretamente na condição das pessoas.

of social relations of inequality and power. The political consequence: The conception of a natural inequality of human beings produced by natural catastrophes.” (BECK, 2010)

² “An ecosystem approach to urban planning, which includes equitable access to ecosystem services and planning at the relevant scale, is key to sustainable cities of the future.” (NIEMELÄ, 2013)

¹ “Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits, not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make way

“As deficiências da infraestrutura reduzem a qualidade de vida e prejudicam a produtividade, diminuindo a renda das pessoas. Um dos maiores desafios do crescimento equilibrado e duradouro das populações é provê-las de serviços urbanos em quantidade e qualidade suficientes.” (MASCARÓ, 2016)

Não apenas na distribuição dos recursos, mas também na regulação do espaço, o governo possui grande responsabilidade ecológica. A transformação física do espaço é inerente ao desenvolvimento, e a cobertura das superfícies urbanas é uma consequência direta do tipo de uso e ocupação do solo. O planejamento espacial, zoneamento urbano, definições de taxa de ocupação, taxa de impermeabilização e A.T.E., que são definidores do padrão morfológico encontrado nas cidades, possui uma imensa influência no ecossistema urbano (PAULEIT & BREUSTE, 2013).

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ALTERNATIVAS PARA AS CIDADES

A definição de desenvolvimento sustentável é o sistema que “satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a habilidade de as futuras gerações atenderem as suas próprias necessidades” (UNITED, BRUNDTLAND REPORT, 1987) e deve ser ancorado em três pilares: o ecológico, o social e o econômico.

Em 2015, as Nações Unidas elaboraram um documento chamado “Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável” (Sustainable Development Goals, de sigla SDG). O documento apresenta uma lista de 17 princípios, temas ou metas a serem atendidos pelas nações, inseridos na Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030. Cada objetivo abrange uma questão geral e é subdividido em

alvos, ações, eventos e publicações. Os objetivos devem servir como base para auxiliar na gestão de recursos, na criação de políticas públicas e no atendimento tanto à população quanto ao meio ambiente. São eles: Sem pobreza; Fome Zero; Boa saúde e bem-estar; Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Água Limpa e Saneamento; Energia Limpa e Acessível; Trabalho decente e crescimento econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Desigualdade reduzida; Cidades e comunidades sustentáveis; Consumo e Produção Responsáveis; Ação climática; Vida Abaixo da Água; Vida na Terra; Instituições fortes de paz e justiça; Parcerias para atingir a meta.

Os objetivos da sustentabilidade podem ser alcançados por meio de reformas políticas, transformações urbanas, expansão das oportunidades e possibilidade do acesso universal à direitos que deveriam estar garantidos. Com os avanços da tecnologia e dos estudos sobre ecologia urbana, alternativas ao sistema insustentável de relação entre os componentes das cidades vêm sendo difundidas e testadas ao redor do mundo. Dentre os conceitos que surgem como alternativas de infraestrutura verde urbana, destaco as soluções baseadas na natureza e o uso de serviços ecossistêmicos no planejamento urbano.

SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (NBS)

“As Soluções Baseadas da Natureza (Nature Based Solutions – NBS) consistem em trabalhar com a natureza para atender à desafios sociais, promovendo benefícios tanto para o bem-estar da população, quanto para a manutenção da biodiversidade. Especificamente, são ações que envolvem proteção, restauração e gestão de ecossistemas naturais e seminaturais”. (tradução livre) (Nature Based Solutions Initiative, s.d.)

for a new era of economic growth. The Commission believes that widespread poverty is no longer inevitable. Poverty is not only an evil in itself, but sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfil their aspirations for a better life. A world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and other catastrophes.” (UNITED, BRUNDTLAND REPORT, 1987)

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

São o fluxo de serviços provido pelas relações entre os recursos em um ecossistema e que contribuem para o bem-estar das pessoas, “os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas”, ou “as funções oferecidas naturalmente pelos ecossistemas, mantidas, aprimoradas ou restauradas por ação do homem, visando a conservação de condições ambientais adequadas para a vida no Planeta” e estão diretamente relacionados à capacidade de resiliência e adaptação das cidades às mudanças climáticas, possibilitando o desenvolvimento sustentável e melhorando a qualidade de vida da população. Providos em constância e com a manutenção adequada, melhoraram a qualidade de vida das populações urbanas (MONTEIRO, 2018)

Uma cidade que utiliza métodos de inserção da natureza em seu planejamento pode, por exemplo, utilizar os sistemas de drenagem baseados na natureza que formam as “cidades esponja”. Esses serviços, que já faziam parte do ciclo natural da água originalmente, voltam a ter presença nessas cidades. Por fazer parte de um sistema integrado, a infraestrutura de drenagem, que possibilita a utilização desse serviço ecossistêmico, estará integrada a outros serviços que fazem parte de outros ciclos. A água que foi drenada pelo solo, ao invés de transportada por uma tubulação para outro lugar, será fonte de nutrientes para a vegetação, que pode gerar alimento; poderá ser evaporada, de forma que vai auxiliar no equilíbrio da umidade e temperatura da região; pode também ser filtrada pelo solo e fornecida à população etc.

“Dada sua importância, os serviços ecossistêmicos possuem valor intrínseco, que pode ser classificado em econômico, ecológico, sociocultural, de saúde e de seguro. (...) Uma das formas de tornar a natureza mais visível nas decisões econômicas e na administração de uma cidade é analisar como os custos e benefícios dos serviços ecossistêmicos são distribuídos por diferentes setores da sociedade, localidades e ao longo do tempo. (...) Portanto, a valoração dos serviços ecossistêmicos, tanto em termos monetários quanto não monetários, permite identificar os trade offs existentes entre usos alternativos do solo e dos ativos ambientais, e o impacto direto desses serviços nas oportunidades econômicas e no bem-estar da população.” (MONTEIRO, 2018)

A esquerda, imagem autoral: pescadores no Forte Velho, localizado atrás do porto da Petrobrás na Praia da Imbetiba

A direita, imagem do acervo da Petrobrás: Praia da Imbetiba nos anos 60, anterior à chegada da Petrobras.

MACAÉ - RJ

Tendo suas primeiras tentativas de colonização no século XVI e fundada em 1813, localizada entre os rios Macaé e Leriipe (atual Rio das Ostras), a cidade de Macaé foi até a década de 70 uma cidade de perfil agrário e teve relevância no interior do estado do Rio de Janeiro desde sua fundação. (MUNIZ, 2019)

A antiga vila de pescadores teve sua implantação e crescimento orientados pela faixa litorânea. A cidade, apelidada de “Princesinha do Atlântico”, foi referência no Norte Fluminense, primeiro pelo extrativismo, atividades fazendeiras e crescimento da atividade pesqueira, e em seguida pelos avanços da cidade, como a estação de trem e o Mercado Municipal do Peixe.

Acima, imagem do acervo da Petrobrás: Praia da Imbetiba nos anos 70, após a abertura da sede e do porto da empresa.

Abaixo, imagem de Eurico Dantas, para o jornal O Globo: Construção da ponte Rio-Niterói em 1968

Nos anos 70, com a chegada da Petrobrás, na Praia da Imbetiba, localizada em um dos bairros mais antigos e tradicionais da cidade, Macaé têm sua economia direcionada à produção e exploração de petróleo. Com a implantação e expansão da empresa, a cidade passa por um pico de crescimento rápido e de forma desordenada, se espraiando ainda mais ao longo da orla e recebendo uma grande quantidade de profissionais e famílias. Por conta da política desenvolvimentista do período militar, Macaé se torna peça-chave nos esforços de diminuir a dependência energética do Brasil, recebendo posteriormente o título de Capital Nacional do Petróleo e já tendo atingido, em 2014, o PIB per capita de R\$ 93.279,32. Atualmente, o PIB per capita de R\$ 61.223,07 segue acima da média nacional, R\$ 33.593,82 (IBGE, 2018).

Também devido à essa política desenvolvimentista o acesso à Macaé é simplificado. Em 1968, com a construção da Ponte Rio-Niterói, a viagem entre a Capital do estado e a cidade litorânea que antes contava com aproximadamente 233 km de estrada passando pelo município de Magé, é reduzida a 190 km. A ponte de 13 km se torna uma importante rota no fluxo de trabalhadores em direção aos portos e refinarias de petróleo.

Nas imagens a seguir, apresento quatro aerofotos feitas pela Embraer entre os anos de 1956 e 1989 e fornecidas pela Prefeitura de Macaé para ilustrar o crescimento e as mudanças espaciais da cidade, e, principalmente, o salto de crescimento entre as últimas duas aerofotos, a de 1966 e a de 1989, que indicam o antes e o depois da implementação da indústria petrolífera. Após as ampliações de cada aerofoto, apresento uma comparação georreferenciada das quatro com base em um mapa obtido no programa QGis e fornecido pelo banco de dados Open Street Maps.

CIDADE DE MACAÉ

AEROFOTOGRAFIA DE 1956

EXECUTOR:

EMBRAERO

AEROFOTOMETRIA LTDA
Bairro: COX21 2246-7400
Fone: 021-2508-1000
Home page: www.embraero.com.br

ESCALA
APROXIMADA:
1:10.000

CIDADE DE MACAÉ
AEROFOTOGRAFIA DE 1966

REGISTRO Nº 10.100

EMBRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA

Av. Embraer, 1411 - Jd. Embraer - São José do Rio Preto - SP - 13.224-900

Telefone: (0041) 3295-7490

E-mail: embraero@embraero.com.br

Home page: www.embraero.com.br

ESCALA

APROXIMADA:

1:10.000

CIDADE DE MACAÉ

AEROFOTOGRAFIA DE 1976

ELABORADO POR:

EMBRAERO

AEROFOTOGRAFIA LTDA

Tel/Fax: (0XX21) 2245-7496

E-mail: embraero@embraero.com.br

Home page: www.embraero.com.br

ESCALA

APROXIMADA:

1:10.000

Aerofoto 1956

Aerofoto 1976

Aerofoto 1966

Aerofoto 1989

Apesar dos avanços econômicos, a cidade de atualmente 1.216,846 km² (IBGE, 2020) manteve algumas características de cidades menores. Com estimativa de 260.000 habitantes (IBGE, 2010) e localizada a 180 km da capital do estado, Macaé é classificada como uma cidade média. Embora o PIB seja elevado devido à indústria petrolífera, a cidade possui um alto índice de desigualdade social, com grande parcela da população vivendo em situação precária ou em vulnerabilidade, em contraste com uma grande concentração de riquezas. A cidade mantém o aspecto morfológico das cidades menores, com ruas estreitas, casas antigas e poucos edifícios de gabarito mais alto, embora existam “ilhas” de desenvolvimento e investimento em infraestrutura.

Apresento então um comparativo do mapeamento das manchas de ocupação de cada período documentado pelas aerofotos da Embraer, com adição da mancha de ocupação mais recente e, por último, a mancha ocupada pelos limites dos bairros, dado fornecido pela prefeitura e analisado com uso do programa de mapeamento por informações geográficas, o QGis.

Acima, imagem do fotógrafo Romulo Campos: Vista de Macaé com embarcações de exploração de petróleo no litoral, com a região central e bairro da Imbetiba

Abaixo, imagem do Studio Artphoto: Bairros Lagomar e Engenho da Praia

À direita: Mapa para localização das imagens

0 2500 5000 m

0 250 500 m

0 250 500 m

0 250 500 m

Por conta do crescimento desenfreado e, posteriormente, por falhas na gestão municipal, Macaé apresenta níveis precários de infraestrutura urbana em geral, com taxas insuficientes de coleta e tratamento de esgoto, diversos bairros sem fornecimento de água por rede pública, graves problemas de alagamento, diversas áreas subutilizadas, equipamentos urbanos sucateados e altos níveis de poluição das praias, lagoas e rios.

Nos mapas, fica clara a repetição de um padrão de desigualdade baseada na renda dos moradores quando mapeamos os dados colhidos em uma pesquisa (Tabela e gráficos anexados no fim do trabalho) promovida com 103 residentes do município por meio do aplicativo Google Forms, com as respostas separadas por bairro de residência de cada entrevistado, somado a uma pesquisa feita in loco e ao conhecimento prévio que possuo por ter nascido e crescido no local. Foi possível fazer um levantamento quantitativo e qualitativo da distribuição de renda no território, e comparar esse dado com outros fatores como as queixas de alagamento e insegurança hídrica, o acesso à água potável fornecida pela rede pública e o acesso à coleta de esgoto.

O trabalho desenvolvido a seguir é focado nas questões de saneamento básico no município, mas o padrão de atuação do Estado na região se mantém em relação a outros temas, como acesso à equipamentos de saúde, educação, segurança pública e oportunidades de trabalho e renda.

Começo então o mapeamento diagnóstico da cidade de Macaé com um mapa de indicação da faixa de renda dos moradores por bairro.

- Mais de 15 salários mínimos
- De 12 a 15 salários mínimos
- De 9 a 12 salários mínimos
- De 6 a 9 salários mínimos
- De 3 a 6 salários mínimos
- De 1 a 3 salários mínimos
- Até 1 salário mínimo

0 2500 5000 m

SANEAMENTO BÁSICO

De acordo com a definição apresentada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, 'saneamento básico' consiste no conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

A Lei especifica cada ponto:

Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição.

Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana

Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a

fiscalização preventiva das redes.

A Lei trata a inda do conceito de universalização como a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários.

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Após o embasamento teórico, o estudo de diagnóstico e o mapeamento dos resultados da pesquisa, o trabalho evolui para a etapa de projeto.

O primeiro passo foi a identificação de pontos potenciais para cada rede trabalhada. O projeto é pensado em três escalas, divididas em polos, conexões e fragmentos.

Os polos são as grandes infraestruturas, estações de tratamento, alagados construídos, wetlands, parques etc. que cumprem papéis multifuncionais, oferecem uma larga gama de serviço ecossistêmicos e atendem grandes parcelas da população. As conexões são áreas mais estreitas e lineares, como as biovaletas, os canais já existentes, os parques lineares etc. que possuem, além das funções ecossistêmicas e das contribuições de infraestrutura locais, o papel de conectar os polos entre si, formando uma rede integrada ao longo da cidade. Já os fragmentos são micro infraestruturas, na escala da rua e do bairro, que colaboram para que a rede criada pelos polos e conexões infiltre na malha urbana e nos espaços reduzidos. São canteiros pluviais, pequenas hortas, telhados verdes etc.

Começando pelo mapeamento de terrenos, o processo foi dividido em 5 etapas::

1- Áreas de grande escala, de domínio público e subutilizadas (algumas a mais de 10 anos). Identifico duas áreas:

- Parque da cidade: Localizado na praia campista, vizinho à um rio canalizado e coberto e a uma comunidade vulnerável, o parque foi abandonado e gradeado, representando não apenas um risco social pela degradação da vizinhança, mas um desperdício de dinheiro e espaço público em uma região com tão grande carência

de saneamento básico e de serviços e espaços de lazer. O parque pode se tornar um exemplo de transformação de área pública subutilizada, virando um parque alagável que ofereça áreas de descanso, atividades educativas e conexão com a natureza.

- Terreno vizinho ao aeroporto: Localizado no bairro Aeroporto, o terreno faz parte da área de segurança do aeroporto de Macaé. O descampado é constantemente ameaçado por ocupações irregulares e hoje pode ser entendido como um espaço subutilizado, uma vez que a construção de uma ETE serviria tanto para atender a população vizinha e o próprio aeroporto, quanto para conter a expansão urbana em direção à pista de decolagem e pouso.

2- Terrenos Baldios e lotes subutilizados a mais de 10 anos de grande e média escala e domínio privado. Neste caso, a utilização dos lotes no projeto deve vir acompanhada de um adendo na legislação indicando a desapropriação destes espaços pela prefeitura, uma vez que não cumprem sua função social, são improdutivos e funcionam exclusivamente como objetos de especulação imobiliária.

- Fragmentos de fazendas dentro da cidade
- Terrenos baldios nas áreas centrais e miolos de bairros

3- Áreas com necessidade de preservação.

- Mananciais / Margens do Rio Macaé
- Áreas com vegetação nativa em risco
- Áreas de restinga.

4- Conexões

- Utilizando o sistema viário preexistente
- Parque linear
- Canteiros passam a servir como biovaletas, conectando os polos.

5- Fragmentos.

Com a rede de polos e conexões indicada, começo a explorar os espaços dentro dela, identificando ruas, praças menores, jardins. Neste ponto, indicarei três modelos de intervenções em vias de menor, média e maior capacidade

- Canteiro pluvial na escala da vaga de carro
- Utilização de canteiros pluviais como estratégias de traffic calming
- Requalificação de praças existentes para que possam servir como espaços de conexão com a natureza (além de infraestruturas de drenagem)
- Arborização de ruas
- Incentivos fiscais para a adaptação de imóveis à sistemas de coleta de água e tratamento de esgoto domiciliar sustentáveis, com oferta de serviços de assistência técnica por parte da prefeitura.

A seguir apresento o plano macro do projeto de infraestrutura verde de Macaé, indicando os equipamentos de tratamento de esgoto, drenagem e tratamento de água, tratamento de esgoto com produção de alimentos (bacias de evapotranspiração), áreas de preservação já existentes e previstas, e conexões entre os polos formando uma rede integrada com a bacia hidrográfica.

TERRENO DO AEROPORTO

PARQUE DA CIDADE

- TRATAMENTO DE ESGOTO (POLOS)
- ÁREAS DE PRESERVAÇÃO (POLOS)
- INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM (POLOS)
- PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (FRAGMENTOS)
- CONEXÕES

0 2500 5000 m

Imagem: alagamento na Avenida Teixeira de Gouveia, no Centro

DRENAGEM URBANA

De acordo com a Lei 14.026 de 2020, “consideram-se serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas aqueles constituídos por 1 (uma) ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana; transporte de águas pluviais urbanas; detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias; tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas” (Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 2020)

Macaé, assim como diversas cidades de pequeno e médio porte, por não possuir uma rede de captação de esgoto cloacal adequada acaba sobrecarregando sua rede de drenagem de águas pluviais. Com ligações ilegais de esgoto sanitário na rede de águas pluviais e a ideia equivocada de fazer um “sistema unificado” entre as duas redes, a cidade enfrenta sérios problemas de alagamento, enchentes frequentes, mal cheiro e risco sanitário para os moradores.

Na Lei 14.026 de 2020 está descrita a opção de “sistema unitário” de drenagem, como o “conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar conjuntamente esgoto sanitário e águas pluviais”. (Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 2020)

O esgoto cloacal é composto por pouca água e com alto índice de contaminação, enquanto as águas pluviais representam o oposto, muita água e pouca contaminação. A junção dos dois resulta em muita água contaminada, o que dificulta ou até mesmo impossibilita o tratamento do esgoto, sobrecarregando as ETEs quando direcionado a elas, ou seguindo pelo caminho da água pluvial e desaguando em rios, praias e lagoas. O resultado é o aumento da poluição nos corpos d’água urbanos e suas consequências sociais, sanitárias e econômicas.

Em princípio, é importante analisar a maneira como a água pluvial é entendida e pela forma que se foi pensado o sistema de drenagem. O uso indiscriminado de materiais impermeáveis no revestimento dos planos urbanos, ruas asfaltadas, calçadas cimentadas, somado a uma rede de drenagem cujo principal objetivo é acelerar os escoamentos de água para fora da área urbana por meio de canalizações, como um problema a ser resolvido pelo descarte total, resulta em um sistema de comum ineficiência em diversas cidades, com capacidade insuficiente e altos riscos de alagamentos.

O sistema de drenagem tradicional é muitas vezes falho por ser majoritariamente dependente do bom funcionamento de bocas de lobo e bueiros, sujeitos a entupimentos, vandalizações e roubos de tampas. De acordo com Mascaró, “O custo da rede de drenagem convencional aumentava significativamente com a área a drenar porque implicava que toda a água da chuva fosse retirada da cidade”. Ainda segundo o autor, o problema se encontra exatamente no conceito tradicionalmente levado em consideração, de que a drenagem pluvial urbana “consiste em captar a água da chuva, levá-la até galerias e daí a um corpo de água onde é despejada. Esse conceito não leva em consideração que o solo, quando não impermeabilizado, pode ter uma apreciável capacidade de absorção que pode ser aproveitada e que dentro da cidade, escolhendo áreas adequadas, pode-se criar reservatórios a céu aberto que permitam que a água da chuva seja despejada nas galerias e corpos de água em tempos maiores, diminuindo assim o impacto de chuvas muito intensas” (MASCARÓ, 2016)

Imagem: alagamento na Avenida Agenor Caldas, na Imbetiba

Uma cidade mais resiliente é também uma cidade que entende seus potenciais ecossistêmicos. O planejamento urbano deve levar em consideração que o solo da cidade pode fazer parte do sistema de drenagem por sua capacidade natural de infiltração da água, as vezes apresentando alta eficiência nessa função dependendo de sua composição.

Atualmente possuímos conhecimento e exemplos de sucesso da implementação das chamadas bacias de estocagem, ao redor do mundo, além de outras técnicas como o uso de biovaletas, jardins drenantes, pavimentos veiculares permeáveis etc. As medidas não convencionais de drenagem urbana “são soluções que diferem do conceito tradicional de canalização, mas podem estar a ela associadas, para adequação ou otimização do sistema de drenagem.” (CANHOLI, 2005)

A seguir, apresento o mapa com os resultados da pesquisa a respeito dos riscos de alagamento em cada região

Mapa: bairros citados no texto.

FOTO 1

FOTO 2

- Sempre
- Eventualmente
- Raramente
- Nunca

0 2500 5000 m

No caso do município de Macaé, podemos observar alguns pontos de grande potencial para a implementação de uma rede de drenagem sustentável que auxilie o sistema já existente. A cidade possui um amplo histórico de alagamentos, principalmente na região central e nos bairros com menos infraestrutura, como a região do Parque Aeroporto, Cabiúnas e Lagomar, ou na entrada da cidade no bairro da Aroeira. Considerando a análise dos dados com base no mapeamento de renda, a parcela mais rica da população em geral vive em bairros mais altos e condomínios planejados, embora alguns destes também sofram com o risco de alagamentos.

A cidade possui um canal que cruza diversos bairros e está constantemente poluído e com a água acima do nível. Este canal recebe despejo de esgoto in natura, causando diversas queixas de mal cheiro, risco sanitário e infestação de animais.

Além disso, em diversos pontos do perímetro urbano podemos encontrar terrenos residuais do loteamento das antigas fazendas que ainda existiam dentro da cidade no início dos anos 2000. Com essa ocupação recente, Macaé possui diversos terrenos não construídos, as vezes com pasto e gado. Muitos desses terrenos alagam com frequência, já fazendo de certa forma o papel de bacias de estocagem. Com o planejamento e a manutenção adequados, estas áreas já existentes poderiam funcionar como peças-chave para a drenagem urbana, além do potencial para equipamento público como reservas, parques e áreas de educação ambiental, elevando a qualidade de vida dos bairros vizinhos. Em situação semelhante, temos o Parque da Cidade, abandonado pela prefeitura em um terreno central, próximo a bairros com pouca ou nenhuma infraestrutura e grande carência de equipamentos públicos de qualidade. O parque poderia se transformar como o exemplo do parque hídrico La

Fonte das imagens: Arquine. Parque La Quebradora, Ciudad del México, México.

Quebradora, na Cidade do México. De acordo com a Fundación UNAM “O parque se desenvolve como um espaço público, recreativo, de convivência e paisagem, que, ao mesmo tempo ajudará a resolver os problemas de água na região, caracterizada pela carência desse recurso e, paradoxalmente, por inundações.”

As medidas de controle de enchentes podem ser classificadas entre medidas estruturais ou não estruturais. As medidas estruturais são divididas entre medidas intensivas, cujas estratégias giram em torno dos objetivos de acelerar o escoamento, retardar o fluxo ou desviar o fluxo de água, além de ações individuais nas edificações; e extensivas, que utilizam pequenos armazenamentos disseminados na bacia hidrográfica, trabalham pela recuperação da vegetação local e no controle da erosão do solo. Por sua vez, as medidas não estruturais se desenvolvem no campo da regulamentação e das normas. São as regulamentações de uso e ocupação do solo e delimitação de áreas de risco; a disseminação da educação ambiental e conscientização; o oferecimento de seguro-enchente e auxílios aos afetados pelas chuvas; a implementação de sistemas de alerta e previsão de inundações; e o oferecimento de incentivos fiscais e promoção de políticas de disseminação de estratégias sustentáveis nos lotes particulares. (CANHOLI, 2005)

O processo de permeabilização urbana trata não somente de áreas públicas, vias e a escolha entre revestimentos permeáveis, semipermeáveis ou impermeáveis para cada setor da rua, mas também do zoneamento urbano estabelecido pelo Plano Diretor. “As áreas ocupadas por edificações serão sempre aquelas normalmente impermeabilizadas. Entretanto, a quantidade impermeabilizada não depende do coeficiente de aproveitamento, mas sim da taxa de ocupação. Áreas urbanas, com coeficientes de aproveitamento grande, apresentam uma taxa de

ocupação relativamente pequena, por exemplo 50%, podendo manter quase metade do solo infiltrando. Isso significa que, nos planos diretores, querendo-se aproveitar a capacidade de infiltração do solo, deve-se limitar a sua taxa de ocupação.” (MASCARÓ, 2016).

Diversos pontos da cidade apresentam a necessidade da implementação eficaz de uma rede de saneamento completa que acompanhe o sistema viário, mas também a oportunidade da elaboração de uma legislação específica para essas áreas, com a redução ou isenção de impostos para construções que ofereçam serviços ecossistêmicos, como drenagem, coleta e reaproveitamento de água da chuva, tratamento do esgoto doméstico. Essa legislação deve vir acompanhada do oferecimento de assessoria técnica por profissionais da prefeitura, e de programas de conscientização social para a importância de tais mudanças urbanas.

Apresento o mapa da bacia hidrográfica de Macaé e em seguida o plano em escala macro para o projeto de drenagem de águas pluviais e tratamento de água composto de soluções baseadas na natureza para Macaé. O sistema de drenagem, complementar ao sistema convencional, é composto por estratégias de três escalas diferentes. Partindo da maior, temos como polos as bacias de estocagem, bacias de infiltração vegetada e parques com jardins de chuva. Na escala média, temos o parque da cidade, transformado em um parque ecológico alagável, e as conexões, infraestruturas de ligação entre os polos, formadas por uma trama de biovaletas nas ruas arteriais do sistema viário. Na escala da rua, os fragmentos são canteiros pluviais, pequenos jardins, telhados verdes e outras estratégias possíveis na escala do lote.

0 2500 5000 m

Canal
(Parque Linear)

Parque da Cidade

Biovaletas

De 1 a 7: Bacias de retenção
/ infiltração vegetada

0 2500 5000 m

Imagem: Bacia de
estocagem
(MASCARÓ, 2016)

BACIAS DE ESTOCAGEM

O conceito de Bacias de estocagem foi desenvolvido pelos técnicos franceses da Agence Francaise pour L'ameénagement et la développement a l'étranger e publicado em 1975 no volume 'Lês Infrastrutres' do "Manual d'urbanism pour lês pays en developpement". Tal conceito defini "a acumulação de água em cidades para controlar enchentes urbanas como técnica de drenagem urbana" (MASCARÓ, 2016) e possui duas variantes: as bacias de acumulação seca, que perde todo seu volume de água nas épocas de estiagem, e as bacias de acumulação em água, que possuem um volume flutuante entre períodos de chuva e estiagem, mas mantêm um nível mínimo constante. De acordo com experiências prévias e análises de urbanistas, as bacias de acumulação em água apresentam um desempenho superior às bacias de acumulação seca, devido aos custos de manutenção e ao espaço oferecido para a cidade nos períodos de estiagem. (MASCARÓ, 2016).

"Quando as águas de chuva em excesso já entraram na cidade, a alternativa é retê-las em zonas baixas, muitas vezes alagadiças degradadas da cidade. Nesse caso, a integração se dá escavando uma parte do terreno e, com a mesma terra, aterrando o entorno por onde sai um córrego para uma pequena barragem. Assim, se delimita um lago e, na volta deste, uma área gramada que, em dias de chuva muito intensa, pode alagar algumas horas." (MASCARÓ, 2016)

Por serem infraestruturas de larga escala, as bacias servem de habitat para uma grande variedade de espécies e aumentam consideravelmente a biodiversidade local. Além da função de controle de enchentes pela captação e armazenamento de água, a vegetação existente nas ba-

cias possui função tanto de tratamento da água quanto de controle da poluição difusa, além de colaborar para a infiltração de água no solo e a manutenção do lençol freático. A mata ciliar no entorno da bacia também oferece diversos serviços ecossistêmicos.

As bacias podem ser produzidas para infiltrar a água sozinhas, ou construídas com ligação ao sistema convencional de drenagem, possuindo um dreno localizado abaixo das camadas de substrato e de material drenante para escoar o excesso de água.

De qualquer forma, as bacias não oferecem risco de proliferação de epidemias tropicais como as doenças transmitidas por mosquitos, pois são parte de ecossistemas equilibrados que não permitem o aumento desenfreado dessas espécies.

As bacias são indicadas para áreas acima de dois hectares, em espaços vazios onde é propício o alagamento, como os fragmento de fazendas presentes em Macaé. São também comuns em grandes rotatórias. Podem receber o escoamento de outras infraestruturas verdes, como biovaletas, ou do sistema de drenagem convencional.

As bacias de retenção e as bacias de infiltração vegetada são alternativas sustentáveis para a construção de bacias de amortecimento, os chamados piscinões, que além de não promoverem a infiltração de água no solo e não contribuírem para a biodiversidade, fazem parte de um tipo de infraestrutura cinza que não contempla um possível uso da população e não oferecem qualidade de vida ou um ambiente agradável.

As bacias podem ainda fazer parte de sistemas de tratamento de efluentes, como no caso da combinação com um filtro biológico de leito cultivado e uma estação para decantação. Neste caso, a bacia se torna a última etapa do tratamento, recebendo a água filtrada pelo leito cultivado, que pode ser vegetado por exemplo com leguminosas hidropônicas.

Imagem: Bacia
infiltração vege-
tada (Stormwater
Management Ma-
nual, 2016)

Parâmetros de construção

- Largura total mín 2,70 m
- Base com mín. 70 cm
- Inclinação máx. 3:1
- Mín. 30 cm para acúmulo de água e máximo 1 m
- Camada de no mín. 45 cm de substrato
- Camada de separação com BGS no mín. 7 cm
- Camada de drenagem com brita nº 3 de no mín 23 cm
- Tubo de dreno perfurado (caso seja ligada ao sistema de drenagem convencional)

Parâmetros de construção

- Base plana com mín. 70 cm
- Inclinação 3:1 nas laterais
- Mín. 30 cm para acúmulo de água
- Indicado acrescentar 5 cm de mulch (cobertura de solo com matéria orgânica seca) acima da camada de substrato
- Camada de no mín. 30 cm de substrato
- Camada de pedra de plantio ou brita nº 3
- Distância mín. 3 m de construções vizinhas

JARDINS DE CHUVA E CANTEIROS PLUVIAIS

Imagem

Corte esquemático de Jardim de Chuva.

Os jardins de chuva são áreas abertas, de depressão topográfica, e cujo solo funciona como uma esponja e um filtro de águas pluviais. Seus microrganismos e bactérias executam a função filtrante, e, no caso da presença de vegetação essa função é intensificada. As plantas funcionam também como fonte de evapotranspiração e como atenuadoras de poluentes. A água pode ser infiltrada ou transbordada durante as chuvas mais fortes. (MASCARÓ, 2016)

A preparação do solo com compostos orgânicos, areia, solo nativo e pedras permite que o jardim retenha a água. A retenção e acúmulo devem durar no máximo 48h após o fim da precipitação. A vegetação oferece aumento da evapotranspiração, aumento da infiltração da água no solo e manutenção das reservas subterrâneas, além de diversos outros serviços ecossistêmicos, como a captação da poluição difusa, a melhora da qualidade do ar e um ambiente mais agradável para a população.

Sua implantação é indicada para a escala da quadra ou do lote, não podendo ser feito a menos de 3 metros de distância de construções pelo risco de oferecer problemas de infiltração.

Os canteiros pluviais, por sua vez, são versões compactadas dos jardins de chuva. Podem contar, além da própria capacidade de infiltração e absorção da água, com extravasores ligados a tubulações de drenagem. (MASCARÓ, 2016)

Imagens
Cortes esquemáticos de canteiros pluviais.

Podem ser construídos ao lado de fundações, não possuindo a mesma limitação que os jardins de chuva. São soluções adaptáveis a pequenos espaços urbanos, como uma vaga de carro ou uma faixa ao lado da calçada. Podem também ser usados como estratégia de controle de velocidade no trânsito e proteção dos pedestres por ser uma barreira física.

Ambas as estratégias contribuem para a redução do pico de vazão em períodos de precipitação, contribuindo para a infiltração da água e o armazenamento de água nesta parte da bacia hidrográfica da região, fazendo parte das medidas infraestruturais extensivas de drenagem, de acordo com Canholi (2005).

Parâmetros de construção

- Base com mín. 70 cm
- Mín. 30 cm para acúmulo de água
- Camada de no mín. 45 cm de substrato
- Camada de separação com no mín. 7 cm
- Camada de drenagem com pedra de plantio ou brita nº 3 de no mín 23 cm
- Tubo extravasor

BIOVALETAS

As biovaletas, por sua vez, são uma espécie de jardim de chuva implantado de forma linear, necessitando de uma área um pouco maior para sua instalação. Possuem vegetação rasteira, solo e elementos drenantes que auxiliam na filtragem e remoção de poluentes. Esses jardins auxiliam na reposição do lençol freático, por isso não devem ser implementados em áreas com potencial de poluição acidental, como postos de combustível. (MASCARÓ, 2016) Essas linhas de drenagem aumentam a capacidade de absorção do solo enquanto desaceleram os fluxos e trans-

Parâmetros de construção

- Largura total mín 2 m
- Base com mín. 70 cm
- Inclinação máx. 3:1
- Mín. 23 cm para acúmulo de água
- Camada de no mín. 45 cm de substrato
- Camada de separação com BGS no mín. 7 cm
- Camada de drenagem com brita nº 3 de no mín 23 cm
- Tubo de dreno perfurado

portam a água para outros sistemas de drenagem de maior escala, como jardins de chuva, bacias de retenção ou um corpo d'água próximo. Ao longo desse transporte, a água alimenta a vegetação e passa pelas camadas de solo que promovem sua filtragem, chegando limpa ao próximo ponto do sistema.

A vegetação das biovaletas também promove a captação da poluição difusa e oferece diversos serviços ecossistêmicos, além da manutenção do pequeno ciclo hidrológico pelo aumento da evapotranspiração, e o aumento da biodiversidade dentro das cidades.

Imagem

Corte esquemático de biovaleta

Imagem:
Colagem para
ilustrar proposta
de uso de pavimen-
to permeável
e jardim de chuva.

Ao lado: Amplia-
ções de pavimen-
to permeável e
concregrama

PAVIMENTO DRENANTE E PAVIMENTO PERMEÁVEL

São pavimentos que não possuem agregados miúdos em sua composição, o que permite a passagem de água através deles. É adequado para vias de tráfego moderado a médio, e exigem a manutenção adequada e instalação com mão de obra especializada. São uma solução para o auxílio da drenagem em bairros residenciais, por exemplo. (MASCARÓ, 2016)

Outra solução possível para trechos e vias de menor circulação são os pavimentos permeáveis, como blocos intertravados com juntas alargadas ou o pavimento concregrama. Podem ser instalados, por exemplo, em faixas de estacionamento, gerando uma linha de transição entre o asfalto e o passeio, um canteiro ou uma biovaleta, dependendo da largura da via.

ESGOTO

Imagem do jornal
O Debate: Trecho
do Rio Macaé
degradado pelo
lançamento de
esgoto *in natura*

De acordo com a Lei 14.026 de 2020, “consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por 1 (uma) ou mais das seguintes atividades: coleta, incluída ligação predial, dos esgotos sanitários; transporte dos esgotos sanitários; tratamento dos esgotos sanitários; disposição final dos esgotos sanitários e dos logos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais, de forma ambientalmente adequada, incluídas fossas sépticas” (Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 2020)

As redes de esgoto são compostas basicamente por uma malha de tubulações para sua captação e transporte, as estações de tratamento e os elementos acessórios que as complementam. Essas redes são implantadas ao longo do sistema viário da cidade, com uma progressão da capacidade das tubulações de acordo com o número de pessoas atendidas em cada trecho. As vias principais recebem as tubulações maiores, que são as coletoras das tubulações das vias locais.

Na cidade de Macaé as condições da rede de esgoto são precárias. A maior parte da coleta do município é por uma rede unificada de esgoto sanitário e águas pluviais. Até 2012, de acordo com a empresa BRK, que atualmente presta serviço de instalações urbanas para a prefeitura, não havia nenhum tratamento municipal do esgoto da cidade, que era lançado nas praias, rios e lagoas. Mesmo com as redes unificadas, que não são adequadas para o tratamento, as taxas de coleta de esgoto também são muito inferiores à demanda da população.

Considerando o subdimensionamento extremo da rede existente e o fato de que o projeto da BRK para a rede de esgoto está sendo efetuado atualmente, não tendo atendido ainda a uma parcela imensa do município, tomei a

Esgotamento Sanitário

População x Coleta de esgoto

decisão de desconsiderar ambos e trabalhar na disciplina ARQ1110 o projeto completo de uma rede de esgoto para servir toda a população. O sistema de tratamento de esgoto será planejado de forma a oferecer um movimento cíclico de repasse de esgoto entre as ETEs, aumentando a capacidade de tratamento e o grau de diluição dos efluentes. Será instalado um emissário submarino na região central da cidade, no bairro da Imbetiba.

No mapa a seguir, apresento os dados coletados em minhas pesquisas a respeito da coleta de esgoto em cada bairro. Para executar a pesquisa quantitativa sobre a rede de esgotamento sanitário, utilizei os mesmos parâmetros presentes nos dados do IBGE e da Prefeitura do município, sendo eles a separação do esgoto entre rede geral ou pluvial, fossa séptica, fossa rudimentar, vala ou valão, rio, lago ou mar, outro escoadouro ou ausência de qualquer tipo de escoamento (apresentados no gráfico). Alguns participantes indicaram que o esgoto de suas casas é direcionado e tratado por estações de tratamento privadas pertencentes à condomínios residenciais fechados. No gráfico “População x Coleta de esgoto”, estas estações são desconsideradas por não serem de iniciativa da prefeitura, e, portanto, não servirem adequadamente à toda a população.

Gráficos

1: dados do IBGE, Infosambas e Prefeitura de Macaé
2: Relação entre crescimento populacional e capacidade de coleta de esgoto

- Rede Geral de Esgoto ou Pluvial
- Fossa Séptica
- Fossa Rudimentar
- Vala
- Rio, lago ou mar

0 2500 5000 m

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O esgoto, após ser coletado, deve ser direcionado à uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). A função principal das ETEs é “eliminar os elementos poluidores, permitindo que essas águas sejam lançadas nos corpos receptores finais em condições adequadas” (MASCARÓ, 2016).

“O tratamento de esgoto deve assegurar um grau de depuração compatível com a capacidade autodepurativa do corpo d’água receptor” (MASCARÓ, 2016)

Existem diversas maneiras de tratar o esgoto sanitário, dentre elas as seguintes:

Sistemas anaeróbicos, aos quais fazem parte as lagoas anaeróbicas, os tanques sépticos, os filtros anaeróbios e os reatores de alta taxa, capazes de receber maiores quantidades de carga orgânica por unidade volumétrica, como os reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ou RAFAs (Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente). (Tratamento biológico aeróbio e anaeróbio de Efluentes, 2013)

Sistemas aeróbicos ou biológicos, nos quais a matéria orgânica é estabilizada por meio de processos oxidativos gerados por bactérias e microrganismos. Os sistemas aeróbios mais comuns são lagoas aeradas, filtros biológicos e os sistemas de lodos ativados que propiciam a melhor eficiência em remoção de cargas. (Tratamento biológico aeróbio e anaeróbio de Efluentes, 2013)

Apresento assim o plano em escala macro do projeto da rede de coleta e tratamento de esgoto para a cidade de Macaé. No plano, o sistema viário serve como base para a rede de coleta, na qual o esgoto passa das linhas mais claras (tubulações menores para coleta local) às mais escuras (tubulações principais para direcionar o esgoto para as ETEs). Em verde estão indicadas as estações de tratamento e o emissário submarino da Imbetiba, e em amarelo estão indicadas as áreas atendidas por cada uma destas estações.

Imagem
Foto de estação
de tratamento
de esgoto. Fonte:
Prefeitura de
Macaé

Área atendida pela ETE Ajuda

ETE Lagomar

Área atendida pela ETE Lagomar

ETE Ajuda

Área atendida pela ETE Botafogo

Área atendida pela ETE Aeroporto

ETE Aeroporto

ETE Botafogo

Área atendida pela ETE Glória

Emissário Imbetiba

ETE Glória

Área atendida pelo Emissário Imbetiba

Área atendida pelo Emissário Imbetiba

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

São estações de tratamento alternativas, nas quais os efluentes ficam depositados por um período de detenção. Neste período, o contato da água com o oxigênio e a luz solar contribuem pela proliferação de algas microscópicas que trabalham na “digestão” dos elementos poluentes, expelindo oxigênio que alimenta e permite o trabalho de bactérias aeróbicas. De acordo com Mascaró “Forma-se, assim, uma espécie de corrente sol-algas-bactérias que purifica os efluentes em relativamente pouco tempo, sem desprendimento de odores”.

As lagoas podem ser distinguidas entre lagoas aeróbicas, com pouca profundidade, para que a água seja atingida pela luz do sol, e com a função de oxidar os efluentes; e as lagoas de maturação, por sua vez mais profundas, com as funções de reter os efluentes por mais tempo e completar a decantação da água e armazenar o lodo. As lagoas de maturação têm como principal objetivo a redução da quantidade de sólidos em suspensão no volume de água.

Em grandes instalações, as duas modalidades de lagoa podem ser combinadas, em sequencias em série ou em paralelo, cada instalação com sua devida vantagem, criando um sistema de tratamento com uniformização de cargas e de fácil manutenção dos serviços.

Imagens

Abaixo: Foto de um conjunto de lagoas de estabilização. Fonte: corsan

Ao lado; Estações de tratamento Ajuda e Glória

Imagens

Acima: Ampliação BETs Praia Campista

Abaixo: Cortes esquemáticos de Bacia de Evapotranspiração com bananeiras

Fonte: Revista DAE

BET (BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO)

As Bacias de Evapotranspiração, ou taques de evapotranspiração, são formadas por tanques impermeabilizados e preenchidos com substratos e materiais filtrantes para os quais o esgoto será direcionado. Acima dessas bacias são plantadas espécies como bananeiras e taiobas, de crescimento acelerado e alto consumo de água, que ajudam a promover a despoluição do material. Os resíduos sólidos remanescentes serão degradados por bactérias e microrganismos e a água consumida pela vegetação. É um sistema fechado e não poluente, no qual os resíduos são transformados em nutrientes e a água volta ao ambiente por meio da transpiração das folhas da vegetação.

No projeto para o município de Macaé, dentro do perímetro urbano em espaços de menor escala serão previstas bacias de evapotranspiração com produção de alimentos. Essas bacias serão de domínio público e o alimento produzido nelas pode ser vendido gerando receita para a prefeitura, ou utilizado em seus equipamentos como escolas, hospitais etc. Além disso, este equipamento oferece a possibilidade de atividades educativas, cursos de formação profissional, inclusão social ou reinserção de pessoas no mercado de trabalho, por serem equipamentos com o potencial para geração de trabalho e renda.

Além das questões socioeconômicas mais imediatas, este tipo de equipamento natural oferece também o serviço de captação de carbono, podendo fazer parte de futuros planos da prefeitura de neutralização de emissões.

Em maior escala, a bacia de evapotranspiração pode ser usada também como um complemento à uma ETE já existente, como na ETE Botafogo.

Este equipamento oferece a possibilidade de atividades educativas, cursos de formação profissional, inclusão social ou reinserção de pessoas no mercado de trabalho, por serem equipamentos com o potencial para geração de trabalho e renda.

Além das questões socioeconômicas mais imediatas, este tipo de equipamento natural oferece também o serviço de captação de carbono, podendo fazer parte de futuros planos da prefeitura de neutralização de emissões.

Imagem
Ampliação ETE
Aeroporto com
wetland

WETLANDS

É uma forma de tratamento biológico do esgoto sanitário, complementar a um sistema que quebre as moléculas complexas em moléculas mais simples como os tanques sépticos, por meio de lagos artificiais projetados para exercer funções químicas, físicas e biológicas de despoluição dos efluentes.

As wetlands, que da tradução seriam “terras úmidas”, são projetadas como uma forma de simular o ecossistema característico de um pântano, com a colocação de vegetação, como aguapés, e peixes. A área se transforma, com o tempo, em um ecossistema capaz de absorver e digerir a matéria orgânica do esgoto e despoluir a água. Além disso, microrganismos e alguns animais presentes no sistema ajudam a controlar a proliferação de larvas e insetos como mosquitos, que poderiam tornar o sistema inadequado para áreas urbanas.

SISTEMA DE LODOS ATIVADOS

O sistema de lodos ativados é um dos mais comuns nas ETEs convencionais. É composto por diversas etapas com o objetivo principal de remover os sólidos presentes no esgoto, separando a parte líquida do lodo. Os sólidos são divididos em etapas de filtragem, sendo sólidos grosseiros, areia, sólidos sedimentáveis e não sedimentáveis. (NUVOLARI, 2011)

No projeto para o município de Macaé, a chamada fase líquida do esgoto pode ser direcionada para outra infraestrutura de filtragem, como uma biovaleta, antes de ser despejada num corpo d'água, dando continuidade ao tratamento, mas normalmente esta parte líquida poderia ser direcionada diretamente para o corpo d'água mais próximo. Os efluentes líquidos podem também ser vendidos para unidades industriais que não necessitem de água potável em seus processos de produção, sendo uma opção mais econômica para a empresa conveniada e mais sustentável por substituir o gasto de água potável (NUVOLARI, 2011). A fase líquida pode ainda ser negociada com os produtores locais para reuso na agricultura.

A fase sólida do esgoto, os lodos, continuam na estação e “antes de poderem seguir para sua destinação final, devem passar por tratamentos complementares: espessamento, digestão (geralmente anaeróbica), condicionamento químico e desaguamento, para diminuir a putrescibilidade e os volumes a serem dispostos.” (NUVOLARI, 2011)

A destinação final do lodo é normalmente o descarte, mas pode ser também a reutilização. Os meios mais comuns de reaproveitamento são o uso dos lodos como condicionadores de solo agrícola, desde que tenham sido desinfetados, e na fabricação de fertilizantes

orgânicos e agregados leves para concreto. Já existem estudos para o uso dos lodos para a produção de combustíveis, o que poderia ser um campo de incentivo à pesquisa no município para avançar em direção à autossuficiência energética e a redução da dependência da indústria do petróleo e do uso de combustíveis fósseis.

FORNECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento de água é composto idealmente por captação, adução, recalque, reserva, tratamento e rede de distribuição. Algumas etapas podem ou não serem necessárias de acordo com as condições do manancial e do relevo. (MASCARÓ, 2016)

Rede de distribuição: aberta (espinha de peixe / ramificadas) ou malhada (fechada)

Tubulação: primária (troncos) ou secundária

Existem situações nas quais a rede primária é aberta e a secundária fechada e vice-versa. Nos casos da rede primária fechada e a secundária aberta, os inconvenientes das redes abertas ficam reduzidos, e os custos são quase iguais aos das redes todas abertas.

“Nos tipos de rede espinha de peixe (...) a circulação de água nas tubulações primárias e secundárias faz-se, invariavelmente, num único sentido, isto é, da tubulação-tronco para a extremidade morta. Uma interrupção acidental em um conduto-tronco prejudica sensivelmente as áreas situadas a jusante da secção onde ocorreu o acidente, o que não acontece com as redes malhadas.” (MASCARÓ, 2016)

No município de Macaé, o histórico da distribuição de água limpa pela concessionária responsável deixa ainda mais clara a desigualdade presente na infraestrutura urbana. Bairros como Lagomar, localizado na periferia da cidade, possuem mais de 30 anos de problemas de abastecimento e uma rede precária ou, em algumas regiões, inexistente. No gráfico, a divisão do fornecimento de água de acordo com o Infosab e a Agência Nacional das Águas. No mapa, observamos o resultado da pesquisa referente ao tipo de fornecimento de água de cada bairro.

Abastecimento de Água

- Rede geral (rede da cidade)
- Poço ou nascente
- Água da chuva em cisterna
- Caminhão pipa
- Estação de tratamento no condomínio

0 2500 5000 m

PLANO DE COLETA E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Atualmente, Macaé possui uma rede de coleta de lixo comum, mas não possui coleta ou nenhum tipo de recebimento de lixo reciclável de responsabilidade do município. A única forma de separação e coleta de lixo reciclável na cidade hoje é oferecida pela Petrobras, com um posto na sede principal da empresa.

De acordo com a prefeitura, a cidade conta com 80 caminhões de lixo, que coletam cerca de 210 tonelada de resíduos diariamente e os encaminha para o Aterro Sanitário da Fazenda São Sebastião dos 40, localizada na BR – 101, sentido Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria do Ambiente, o sistema de coleta atende à demanda de aproximadamente 206.703 habitantes.

O plano de coleta e gestão de resíduos sólidos do município de Macaé pode ser pensado a partir de dois princípios: 1. De que o envolvimento e a participação popular são a força motriz deste sistema; 2. De que qualquer resíduo descartado inadequadamente significa desperdício de dinheiro e de um material com grande potencial de utilização.

Um exemplo de sucesso de incentivo de participação social é o sistema de separação de lixo da cidade de Kamikatsu, no Japão, que em 2018 atingiu uma taxa de 80% de reciclagem de todo o lixo gerado. O projeto teve início por conta do fechamento de um incinerador de lixo que ultrapassava os níveis de poluição permitidos. No início, para atrair a população, foram organizadas reuniões para fornecer informações e explicações para a conscientização dos moradores de Kamikatsu sobre as mudanças e o papel de cada um dentro desse sistema. Além disso, ao invés de promover a coleta dos resíduos com caminhões, o município oferece transporte para o deslocamento dos residentes até os postos de separação de

resíduos, envolvendo-os nesta etapa que acabou se tornando uma programação social. Ao longo do processo, os moradores foram aderindo ao projeto e hoje a cidade possui um sistema bastante elaborado de separação de resíduos e reciclagem, inclusive com postos de troca de objetos usados.

Com rede de coleta e infraestrutura providas pela prefeitura, é possível montar um sistema eficiente e econômico de reciclagem, reuso e transformação dos resíduos sólidos que reduza os impactos ambientais e a presença de lixo nas ruas, promovendo o envolvimento da população.

O primeiro ponto é o trabalho de conscientização popular e a chamada para a participação. Aqui, pode-se também fazer um levantamento de catadores de lixo independentes, cooperativas já existentes ou grupos que possuam trabalhos relacionados à coleta e reuso de resíduos. Com este levantamento, a prefeitura deve organizar uma forma de regulamentar essas pessoas e oferecer equipamentos, treinamentos, cursos e material informativo para potencializar seus trabalhos. Além disso, os projetos de conscientização social podem começar no ambiente escolar, envolvendo alunos e famílias em eventos que incentivem o entendimento do que significa o resíduo, suas potencialidades e as consequências do descarte inadequado. É necessário envolver toda a população para que se possa começar a criar um senso de coletividade que abrace o ambiente em que se vive, incentivando o cuidado como forma de melhoria da qualidade da vida em comunidade.

Junto a isso, a prefeitura deve oferecer a infraestrutura necessária para que seja possível o trabalho de gestão desses resíduos. A começar pela distribuição de pontos de coleta seletiva de lixo reciclável por toda a cidade.

Uma forma eficiente de incentivar a separação do lixo é oferecendo algum tipo de incentivo em troca do lixo reciclado. Um exemplo nacional é o projeto da concessionária de energia elétrica Light no Rio de Janeiro, o Light Recicla, que oferece descontos na conta de luz em troca do lixo reciclado. O projeto de logística reversa iniciado em 2011 é um exemplo de iniciativa que gera participação social oferecendo um benefício direto para o cidadão. No exterior, em algumas cidades como Berlim este modelo se espalha também por supermercados, que oferecem a possibilidade de trocar alguns materiais recicláveis como garrafas por descontos nas compras. Este tipo de estratégia costuma ser eficiente por demonstrar diretamente que o que antes era lixo pode ter um valor de retorno para a pessoa que o descarta.

Outro exemplo que pode ser explorado para a criação de um programa municipal de gestão de resíduos sólidos é o serviço oferecido pela empresa Ciclo Orgânico, no Rio de Janeiro, onde, junto com o fornecimento de baldes para coleta de lixo orgânico compostável e serviço de coleta domiciliar, é feito um amplo trabalho de educação sobre compostagem, que material pode ser descartado neste sistema, qual o impacto gerado e qual o produto oferecido (adubo e fertilizante). A prefeitura poderia dar a opção de “venda” dos resíduos orgânicos para uma composteira municipal, e o material agrícola resultante deste processo poderia ser utilizado em hortas da prefeitura ou negociado com produtores locais.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Dentro dos equipamentos públicos podem ser estabelecidas metas de redução de resíduos por meio da reciclagem, com programas de conscientização de funcionários. No caso de escolas públicas, pode ser promovida

a participação dos alunos como projeto educacional de sustentabilidade, promovendo atividades que envolvam as famílias e a comunidade. Neste caso, o entendimento da importância da gestão sustentável de resíduos sólidos pode ser trabalhado na forma de gincanas e outras atividades lúdicas, inserindo o tema na educação básica de forma que o assunto seja integrado naturalmente ao cotidiano.

INDÚSTRIA

Para a indústria, a prefeitura pode estabelecer normas que exijam a gestão própria adequada dos resíduos e aplicar multas mais pesadas para empresas que promovam a degradação do ambiente e o descarte inadequado ou excessivo de resíduos.

CONSTRUÇÃO CIVIL

No caso dos resíduos da construção civil, a prefeitura deve também estabelecer normas de separação do entulho por classes e o destino adequado de cada classe. Neste caso o município pode receber este entulho e usar como matéria para obras públicas, como é feito na cidade de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, por meio de um sistema digital de acompanhamento do resíduo, desde a sua geração até a reciclagem. O projeto conta com o cadastramento de empresas que prestem serviço de coleta de entulho e a ampla fiscalização do funcionamento do sistema. Como resultado, desde 2013 100% do resíduo gerado pela construção civil em Jundiaí é reutilizado em obras públicas, reduzindo tanto o impacto ambiental quanto os gastos da prefeitura com materiais de construção.

ATERRO SANITÁRIO

Após todas as etapas de separação, o resíduo que não puder ser reaproveitado para reuso, reciclagem ou compostagem é recolhido pela coleta convencional e direcionados ao aterro sanitário que já existe em Macaé.

O aterro sanitário deve contar com uma usina de produção de gás a partir do metano resultante da decomposição do lixo. Dessa forma, os gases emitidos pelo lixo são convertidos em GNR (Gás Natural Renovável). Com essa tecnologia a usina pode, por exemplo, produzir o GNV usado para abastecer os próprios caminhões de coleta de lixo do município. Esse modelo seria mais um passo em direção à autonomia energética do município, reduzindo a necessidade dos combustíveis fósseis e da indústria petrolífera e gerando emprego e renda em outras áreas.

Para o projeto de Macaé, vizinho ao aterro sanitário já existente deve ser construído um centro de reciclagem, e junto à ETE Botafogo, que possui uma bacia de evapotranspiração, um centro de compostagem que vai trabalhar em conjunto com a estação de tratamento, utilizando a água de reuso e fornecendo material agrícola para a plantação.

A coleta de resíduos é planejada de acordo com a necessidade da área.

A área em vermelho corresponde à região central e ao polo gastronômico da cidade, que devido à atividade comercial necessita de coleta diária.

A região em laranja, majoritariamente residencial, pode receber coleta de 3 a 4 vezes por semana, em dias intercalados.

A região em amarelo, com menor densidade habitacional, pode receber a coleta de 2 a 3 vezes por semana.

MAPEAMENTO MORFOLÓGICO

Imagens: fotos tiradas na pesquisa de campo mostrando diversas tipologias de ruas.

A morfologia urbana é uma consequência dos parâmetros urbanísticos e dos tipos de uso e ocupação do solo. Nas cidades, é predominante o uso de materiais sintéticos impermeáveis tanto no sistema viário e no calçamento, quanto dentro dos lotes nas construções, quintais e coberturas.

Em Macaé, podemos observar uma clara distinção da morfologia urbana a partir da gradação de densidades do uso do sistema viário, por exemplo. As vias arteriais são, em sua maioria, asfaltadas e mais bem estruturadas, algumas com asfalto reforçado para a passagem de caminhões da indústria petrolífera; as vias coletoras variam entre asfalto e paralelepípedos, algumas com blocos intertravados como indicação de cruzamentos; enquanto são menos comuns as vias locais asfaltadas, sendo a maioria de paralelepípedos ou terra batida. Muitas calçadas ao longo de toda a malha viária são estreitas e irregulares, com baixa ou nenhuma acessibilidade e fora dos parâmetros sugeridos pelas normas de construção.

Em questão de superfícies verdes, há a construção de canteiros e jardins em algumas ruas arteriais e coletoras, mas são incomuns nas vias locais. As poucas árvores encontradas no passeio não costumam ter espaço para o crescimento adequado de suas raízes, que são cobertas por cimento e acabam quebrando as calçadas e prejudicando a caminhabilidade.

Em contraste com a morfologia acinzentada anteriormente descrita, mas ainda dentro da cidade, inclusive em áreas próximas à centros de bairros, existem os fragmentos de fazendas. Chamo de fragmentos as áreas remanescentes dos loteamentos de grandes fazendas macaenses, lotes médios a grandes que não oferecem

atualmente nenhum tipo de função social.

Estes terrenos destoam radicalmente da paisagem urbana, sendo completamente cobertos por pasto ou lagos, cercados por divisores rurais tradicionais feitos de arame e tocos de madeira, e em alguns casos com a presença de algumas cabeças de gado.

As tipologias de ruas variam também de acordo com a proximidade do centro da cidade. Quanto mais próximo dos bairros do Centro e Imbetiba, maior a manutenção e investimentos dedicados às vias, o que se reflete diretamente no conforto e na qualidade do deslocamento das pessoas, principalmente os que se locomovem por transporte ativo, andando a pé ou de bicicleta. Em contrapartida à ausência de ciclovias em diversos trechos, o uso de bicicletas é comum e cultural. As curtas distâncias e os limites de velocidade permitem que ciclistas e motoristas dividam a via, embora um sistema integrado de ciclovias fosse mais adequado.

Durante a pesquisa de campo, pude executar um mapeamento morfológico das ruas da cidade e catalogar alguns materiais encontrados. Apesar de muitas ruas não serem asfaltadas, a maioria delas é impermeável. Blocos intertravados, que poderiam ser instalados de forma a permitir a passagem da água, têm suas juntas cimentadas para diminuir a necessidade de manutenção.

Embora a manutenção da pavimentação seja mais espaçada, os prejuízos gerados tanto ao poder público quanto aos moradores quando as ruas alagam não justificam a suposta economia.

Imagens: fotos tiradas na pesquisa de campo mostrando diversas tipologias de ruas.

11

12

13

14

Nas imagens, apresento alguns padrões de revestimento encontrados nas vias da cidade, de forma a ilustrar a materialidade da variação de investimentos da gestão pública no sistema viário. Por último, o contraste com a memória rural dos fragmentos das fazendas

O levantamento e mapeamento morfológico são outras uma forma de compreender as características e necessidades de cada ponto da cidade, seus potenciais, suas pré-existências. Somando estes dados à pesquisa quantitativa, à minha vivência pessoal e ao histórico da cidade, acredito que apresento um diagnóstico adequado para embasar propostas de atuação e projetos de intervenção na infraestrutura urbana que levem em consideração a amplitude do tema da sustentabilidade.

Imagens: Levantamento de materialidades de piso

Mapa: localização das fotos na cidade

A partir do mapeamento, selecionei três escalas de ruas no sistema viário e apresento propostas de intervenção que combinem a infraestrutura verde com mudanças na hierarquia da mobilidade urbana, priorizando o transporte ativo seguro sobre os carros. Proponho mudanças em uma via local, uma coletora arterial e uma de trânsito mais rápido, seguindo parâmetros de manuais de implementação de infraestrutura verde já existentes e a

norma de acessibilidade NBR 9050 para criar ambientes mais amigáveis aos pedestres e ciclistas.

A via local selecionada como exemplo é a Rua Noventa e Dois, localizada no bairro Parque Aeroporto. Neste exemplo, apresento uma sem saída originalmente com duas calçadas irregulares e estreitas, uma faixa de rolamento de mão dupla e uma faixa de estacionamento. O projeto proposto utiliza a tecnologia dos canteiros pluviais como auxílio ao sistema de drenagem. Os canteiros ocupam o espaço equivalente a uma vaga de carro e são posicionados ao longo da faixa de estacionamento, intercalados com duas vagas para carros. As calçadas são alargadas, podendo caber a faixa de passagem com largura suficiente para atender aos parâmetros de acessibilidade universal (1.20 m) somadas a uma faixa de serviço de 60 cm, resultando em calçadas de 1.80 m. A faixa de rolagem de veículos é reduzida à uma largura de 2.60 m e terá velocidade controlada bastante reduzida, garantindo a segurança dos moradores.

Imagens:
Planta e corte
esquemáticos da
Rua Noventa e
Dois, no Parque
Aeroporto

Para ilustrar o projeto para a via coletora, usei como exemplo um cruzamento no centro da cidade entre as ruas Marechal Deodoro e Visconde de Quissamã. Originalmente a primeira conta com uma faixa de rolagem e duas de estacionamento, enquanto a segunda conta com

duas de rolagem e uma de estacionamento ao lado esquerdo da via. Ambas possuem calçadas ligeiramente maiores do que as das vias locais, mas ainda assim com pouca ou nenhuma acessibilidade. Não possuem ciclovia nem nenhum tipo de vegetação.

Utilizando o mesmo espaço é possível oferecer uma rua com duas calçadas de 3.20 m, compostas por uma faixa de serviços de 1.20 m para incentivar o comércio local e saída e entrada de pessoas, uma faixa de 1.20 m de passagem e, de um lado, uma faixa de serviço de 1 m, do outro um canteiro pluvial de 80 cm de largura para auxiliar a drenagem da via. Neste caso o canteiro pluvial pode ser usado como estratégia de traffic calming, protegendo os pedestres da pista e nas esquinas, obrigando a redução de velocidade e contribuindo para a delimitação dos espaços de ultrapassagem com faixas de pedestre, desestimulando atravessamentos arriscados na diagonal do cruzamento. Em soma, a via ainda conta com uma ciclovia de 1.5 m, uma faixa de estacionamento de 2.40 m e uma faixa de rolagem de 3.5 m que permite a passagem de veículos de carga e caminhões de lixo.

Imagens:
Planta e corte
esquemáticos das
Ruas Marechal De-
odoro e Visconde
de Quissamã, no
Centro

A via de maior capacidade, exemplificada pela Rua Evaldo Costa no bairro Sol e Mar, apresenta um exemplo de avenida com 4 pistas de rolagem e 2 de estacionamento divididas por um canteiro central com uma estreita ciclovia. No projeto, a avenida passa a ser composta por duas calçadas externas de 3.5 m, atendendo aos parâmetros de acessibilidade, uma ciclovia de 1.5 m para cada sentido da via, duas faixas de rolagem de 3 m cada uma. O antigo canteiro do centro passa a ser uma biovaleta contornada por calçadas de 2 m. A biovaleta ajuda a drenar e tratar as águas pluviais, além de permitir o plantio de algumas espécies de árvores que sombreiam as calçadas.

Imagens:
Planta e corte
esquemáticos da
Rua Evaldo Costa,
no Sol e Mar

CONCLUSÃO

Com este estudo procuro demonstrar que o município de Macaé possui potencial para se tornar uma cidade modelo no campo da infraestrutura sustentável, de forma que este processo possa se tornar uma fonte de trabalho e renda, movimentando a economia interna. Um sistema integrado e sustentável de saneamento básico pode representar, além de um investimento de infraestrutura, uma transformação social. As estratégias de infraestrutura verde e a reaproximação do meio urbano com a natureza contribuem para o aumento da qualidade de vida, com melhorias na saúde, na economia e na relação entre as pessoas e a cidade.

Este projeto esclareceu para mim que o saneamento básico sustentável deve ser feito de sistemas integrados, codependentes. É importante nos desligarmos da ideia de que se pode pensar em tópicos isolados dentro desse sistema, ignorando algum dos fatores. O saneamento básico extrapola o campo do planejamento técnico urbano, é uma questão que permeia a discussão social, está presente na desigualdade, na justiça social, no direito à cidade. Sem a participação social, o planejamento cai por terra, a população precisa ser incluída na discussão do futuro das cidades, pois é diretamente atingida pelas consequências.

Além disso, considerando que a indústria do petróleo possivelmente passará por crises e reduções no futuro, a necessidade da cidade de planejar um futuro sustentável e autossuficiente se torna ainda mais necessária. Estratégias de projeto que possam oferecer alternativas ao modelo orientado por carros e dependente de combustíveis fósseis devem se tornar cada vez mais comuns, numa tentativa incessante de pensar em cidades feitas para pessoas.

TABELAS E GRÁFICOS

Dados coletados em pesquisa quantitativa promovida pelo google Forms com 103 moradores do município de Macaé entre os meses de Abril e Maio de 2021.

Quando chove, o seu bairro alaga?

Origem da água

Destino do esgoto

Você considera o saneamento básico de Macaé

Em qual bairro de Macaé você mora?	Qual a sua idade?	E seu gênero?	Quantas pessoas moram com você?	Somando a sua renda com a das pessoas que moram com você, quanto é aproximadamente sua renda familiar?	Sua casa está localizada em	Quando chove, o seu bairro alaga?	O seu esgoto vai para:	E a sua água, vem de onde?	Você considera o saneamento básico de Macaé
Aroeira	18-24	Mulher	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Aroeira	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Comunidade / Favela	Sempre	Não sei	Rede geral	Ruim
Barra de Macaé	18-24	Mulher	1 a 2	De 1 a 3 salários mínimos	Comunidade / Favela	Raramente	Vala / Valão	Rede geral	Ruim
Botafogo	65 ou mais	Mulher	3 a 5	Nenhuma renda	Comunidade / Favela	Eventualmente	Vala / Valão	Rede geral	Péssimo
Cancela Preta	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cancela Preta	55-64	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cancela Preta	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Não sei	Não sei	Ruim
Cancela Preta	55-64	Mulher	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cancela Preta	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cancela Preta	55-64	Mulher	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cancela Preta	55-64	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cancela Preta	55-64	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cancela Preta	55-64	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cavaleiros	25-54	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cavaleiros	25-54	Mulher	1 a 2	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cavaleiros	25-54	Homem	Moro só	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Não sei	Rede geral	Ruim
Cavaleiros	25-54	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cavaleiros	18-24	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cavaleiros	55-64	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cavaleiros	25-54	Homem	1 a 2	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Não sei	Rede geral	Ruim
Cavaleiros	55-64	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Cavaleiros	55-64	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cavaleiros	55-64	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Cavaleiros	55-64	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Costa do Sol	18-24	Mulher	1 a 2	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Glória	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral e caminhão pipa	Ruim
Glória	25-54	Homem	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Não sei	Rede geral	Normal
Glória	55-64	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Glória	25-54	Homem	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Não sei	Rede geral	Normal
Glória	25-54	Homem	Moro só	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Não sei	Não sei	Normal
Glória	25-54	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Bom
Glória	25-54	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Glória	25-54	Homem	1 a 2	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Glória	25-54	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Glória	25-54	Homem	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Glória	25-54	Mulher	1 a 2	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Glória	25-54	Homem	1 a 2	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Não sei	Rede geral	Ruim
Glória	25-54	Mulher	Moro só	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Rede geral de esgoto ou pluvial	Carro pipa e rede geral	Ruim
Glória	25-54	Mulher	Moro só	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Rede geral de esgoto ou pluvial	Carro pipa e rede geral	Ruim
Horto	65 ou mais	Mulher	Moro só	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente		Estação de tratamento no condomínio	Ruim
Imbetiba	25-54	Mulher	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Imbetiba	25-54	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Imboassica	25-54	Mulher	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Imboassica	25-54	Mulher	3 a 5	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Imboassica	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Imboassica	25-54	Mulher	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Fossa Séptica (tratamento em casa)	Caminhão pipa	Péssimo
Imboassica	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede da cidade + poço do condomínio	Péssimo
Imboassica	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Poço ou nascente	Normal

Imboassica	18-24	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Fossa Séptica (tratamento em casa)	Água da chuva em cisterna	Ruim
Imboassica	18-24	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Imboassica	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Poço ou nascente	Normal
Lagoa	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Lagoa	25-54	Homem	1 a 2	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Lagoa	25-54	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral e poço	Péssimo
Mirante da Lagoa	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Mirante da Lagoa	25-54	Mulher	Moro só	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Teoricamente vai para a rede de esgoto porém sei que também vai para a lagoa porque já vi...	Rede geral	Ruim
Mirante da Lagoa	25-54	Homem	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Bom
Mirante da Lagoa	55-64	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Mirante da Lagoa	65 ou mais	Mulher	Moro só	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Mirante da Lagoa	55-64	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Mirante da Lagoa	25-54	Homem	1 a 2	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Novo Cavaleiros	25-54	Mulher	1 a 2	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Parque Aeroporto	25-54	Homem	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Vala / Valão	Rede geral	Ruim
Parque Aeroporto	18-24	Mulher	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Não sei	Rede geral	Normal
Parque Valentino									
Miranda	55-64	Mulher	1 a 2	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Fossa Séptica (tratamento em casa)	Rede geral	Ruim
Praia Campista	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Praia do Pecado	25-54	Homem	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Bom
Riviera Fluminense	25-54	Mulher	1 a 2	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	25-54	Mulher	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	25-54	Mulher	1 a 2	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Fossa Rudimentar (despejo sem tratamento)	Rede geral	Normal
Riviera Fluminense	25-54	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	55-64	Mulher	3 a 5	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Bom
Riviera Fluminense	55-64	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Fossa Séptica (tratamento em casa)	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	55-64	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	55-64	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Fossa Rudimentar (despejo sem tratamento)	Rede geral	Péssimo
Riviera Fluminense	55-64	Homem	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	BRK instalou rede na rua. Aguardando solicitarem interligação	Rede geral	Ruim
Riviera Fluminense	25-54	Mulher	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
São Marcos	55-64	Mulher	3 a 5	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Mulher	1 a 2	De 12 a 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Péssimo
São Marcos	55-64	Homem	3 a 5	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
São Marcos	25-54	Mulher	3 a 5	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Não sei	Rede geral	Ruim
São Marcos	55-64	Mulher	1 a 2	De 1 a 3 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Mulher	1 a 2	De 3 a 6 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Não sei	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Mulher	3 a 5	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Não sei	Rede geral	Péssimo
São Marcos	25-54	Mulher	Moro só	Até 1 salário mínimo	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
São Marcos	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Não sei	Rede geral	Ruim
São Marcos	25-54	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Sol y Mar	25-54	Mulher	3 a 5	De 6 a 9 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Péssimo
Vale das Palmeiras	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Bom
Vale das Palmeiras	25-54	Homem	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Poço ou nascente	Ruim
Vivendas da Lagoa	65 ou mais	Mulher	1 a 2	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Raramente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal
Vivendas da Lagoa	65 ou mais	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Vivendas da Lagoa	25-54	Homem	1 a 2	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Vivendas da Lagoa	55-64	Mulher	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim

Vivendas da Lagoa	25-54	Mulher	1 a 2	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Eventualmente	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Vivendas da Lagoa	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Vivendas da Lagoa	25-54	Mulher	3 a 5	De 9 a 12 salários mínimos	Zona Urbana	Nunca	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Ruim
Vivendas da Lagoa	25-54	Homem	3 a 5	Mais de 15 salários mínimos	Zona Urbana	Sempre	Rede geral de esgoto ou pluvial	Rede geral	Normal

AGRADECIMENTOS

Em memória do professor Fernando Betim, mestre e amigo. Que esteja sempre presente em nossas lembranças e em nossos corações.

Em agradecimento aos meus pais, Kátia Hansen e Reinaldo Pacheco de Moraes, por terem me ensinado a acreditar na possibilidade de um mundo mais justo. Agradeço também pelas revisões de texto, conselhos e acolhimento ao longo de todo o meu período acadêmico, e por terem acreditado em mim.

Agradeço a todos os professores, monitores, colegas e amigos que caminharam ao meu lado nessa jornada.

Em memória do amigo Nursen Nkini Manasa.

BIBLIOGRAFIA

BECK, U. (2010). Social Inequality and Climate Change. In M. Mostafavi, & G. Doherty (Eds.), *Ecological Urbanism*. Baden: Lars Müller Publishers.

BUELL, L. (2010). *Ecological Urbanism and/as Urban Metaphor*. In *Ecological Urbanism*. Harvard Graduate School of Design - Lars Müller Publishers.

CANHOLI, A. p. (2005). *Drenagem urbana e controle de enchentes*. São Paulo: Oficina de Textos.

CHIABI, M. (2021, Abril 29). CIDADES SUPER SUSTENTÁVEIS: KAMIKATSU, JAPÃO. Retrieved from Blog do Ciclo Orgânico: <http://blog.cicloorganico.com.br/sustentabilidade/cidades-super-sustentaveis-kamikatsu-japao/>

CicloVivo, R. (2018, Abril 17). Fortaleza inaugura maior usina de produção de biogás com lixo de aterro. Retrieved from CicloVivo: <https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/fortaleza-inaugura-maior-usina-produzir-biogas-com-lixo-de-aterro/>

(2016). *City of Portland - Stormwater Management Manual*. Portland.

CORREIA, M. (2019). Introdução. In G. D. Mohsen MOSTAFAVI (Ed.), *Urbanismo Ecológico na América Latina*. Barcelona, Espanha: Gustavo Gili.

CULLEN, G. (1971). *Paisagem Urbana* (1 ed.). (I. Correa, & C. d. Macedo, Trans.) Lisboa, Portugal: Edições 70, Ltda.

DACACH, N. G. (1984). *Saneamento Básico* (2 ed.). Rio de Janeiro, RJ, Brasil: LTC - Livros Técnicos e Científicos S.A.

HARVARD, G. S. (2010). *Ecological Urbanism* (1 ed.). (M. Mostafavi, & G. Doherty, Eds.) Baden, Switzerland: Lars Müller Publishers.

MASCARÓ, J. L. (2016). *Infraestrutura Urbana para o século XXI* (1. ed.). Porto Alegre, RS, Brasil: Masquatro Editora Ltda.

MCDONNELL, M. J. (2011). *The History of Urban Ecology*. In *Urban Ecology*. Nova York: Oxford University Press.

MONDELLI, L. (2021, 09 13). Refugiados climáticos: 17 milhões de pessoas na América Latina poderão ser forçadas a migrarem até 2050. G1 Natureza. Retrieved from <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/09/13/refugiados-climaticos-17-milhoes-de-pessoas-na-america-latina-poderao-ser-forçadas-a-migrarem-ate-2050.ghtml>

MONTEIRO, M. d. (2018). *Serviços ecossistêmicos e planejamento urbano: A natureza a favor do desenvolvimento susten-*

tável das cidades (1. ed ed.). Curitiba, PR, Brasil: Appris.

MUNIZ, J. F. (2019). *A Expansão Urbana de Macaé: Uma análise a partir das ações dos agentes sociais no espaço*. Nature Based Solutions Initiative. (n.d.). Nature Based Solutions Initiative. Retrieved from Nature Based Solutions Initiative: <https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/what-are-nature-based-solutions/>

NIEMELÄ, J. (2013). *Urban Ecology: patterns, processes and applications* (1 ed.). Oxford: Oxford University Press.

Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 14.026 (Julho 15, 2020).

NUVOLARI, A. (2011). *Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola*. São Paulo: Blucher.

PAULEIT, S., & BREUSTE, J. H. (2013). Land-Use and Surface-Cover as Urban Ecological Indicators. In J. NIEMELÄ, *Urban Ecology* (p. 374). Oxford: Oxford University Press.

PHILIPPI, A., & MALHEIROS, T. F. (2005). *Saneamento e Saúde Pública: Integrando Homem e Ambiente*. In A. PHILIPP, *Saneamento, Saúde e Ambiente*.

PINHEIRO, M. B. (2021). Projeto e seleção botânica de biovalleta, jardim de chuva, canteiro pluvial e bacia de infiltração vegetana. *Infraestrutura verde: Soluções baseadas na natureza (SbN) para a gestão de águas urbanas*.

SAMUEL, P. R. (2011). *Alternativas Sustentáveis de Tratamento de Esgoto Urbano Através de Sistemas Descentralizados para Municípios de Pequeno Porte*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Tratamento biológico aeróbio e anaeróbio de Efluentes. (2013, 10 09). Retrieved from TERA Ambiental: <https://www.tera-ambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/340697/tratamento-biologico-aerobio-e-anaerobio-de-efluentes>

U. N. (n.d.). Retrieved from Sustainable Development Goals Organization: <https://sdgs.un.org/goals>

U. N. (1987). *Development and international economic co-operation: Environment*. World Commission of Environment and Development; United Nation.

USP, F. d. (2005). *Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável* (1 ed., Vol. 2). (A. P. Jr., Ed.) Barueri, SP, Brasil: Editora Manoele Ltda.

VIEIRA, J. (2011). *Uma proposta para logística de reciclagem dos resíduos da construção civil na cidade do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: PUC Rio.

